

XIZMAT KO'RSATISH JARAYONIDA QO'SHIMCHA MAHSULOTNING YARATILISHI

Ablaqulov Kamoliddin Bahriddinovich

TATU Qarshi filiali o'qituvchisi

kamoliddin1987@umail.uz

tel: +99893 935-05-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498460>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish jarayonida qo'shimcha mahsulotning yaratilishi, ya'ni yalpi ichki mahsulotning tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining mahsulining nazariy jihatlari, tovar – "xizmat"ning ikki yoqlama tabiati, xizmatlar ko'rsatish sohasida yaratilgan mahsulotning uch tarkibiy qismlari va mamlakatimizda YAIM o'sishida xizmatlar sohasining hissasi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Qo'shimcha mahsulot, yalpi ichki mahsulot (YAIM), xizmatlar, tovarlar, naflilik, qiymat, mehnatning aniq va abstrakt tavsifi.

Annotation: In this article, the creation of an additional product in the process of service provision, that is, the theoretical aspects of the product of the service sector as part of the gross domestic product, the two-sided nature of the product - "service", the three components of the product created in the service sector parts and the contribution of the service sector to GDP growth in our country.

Key words: Additional product, gross domestic product (GDP), services, goods, profitability, value, accurate and abstract description of labor.

Xizmat ko'rsatish jarayoni ishlab chiqarish jarayoning ajralmas qismi va muhim yo'nalishidir. Shuning uchun ham dunyoning ko'pgina mamlakatlarida xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish evaziga yalpi ichki va qo'shimcha mahsulot hajmini ko'paytirish, tarkibini takomillashtirish, aholining turmush darajasini oshirishga erishilmoqda.

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ishchi kuchining 70 % dan ortig'i ushbu sohada faoliyat yuritishmoqda. AQSH yalpi ichki mahsulotida xizmatlar sohasining ulishi 81 %, yaponiyada 76 %, Germaniyada 69% va Rasiyada 62 % ni tashkil qilmoqda [1].

Shu sabali xizmat ko'rsatish sohasining mamlakatimiz ijtimoiy -iqtisodiy taraqqiyotiga tasirini har tomonlama chuqur o'rganish va uni intensive rivojlantirishning aniq yo'llarini izlab toppish muhim ahamiyatga egadir. Bu borada mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan – "Sanoat, qishloq xo'jaligi, capital qurilish, transport-komunikatsiya, servis va xizmat ko'rsatish sohaslarida salmoqli yutuqlar qo'lga kiritildi" – deya ta'kidlandi [2].

Bundan tashqari O'zbekiston respublikasi prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish borasidagi taraqqiyot strategiyasi tug'risida"gi farmonida ham mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan [3]. Prezidentimiz kelgusi besh yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmini 100 mlrd dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan, xuddi shu davrda mamlakatimiz iqtisodiyotiga 120 mlrd dollar jalb etilishi, shu jumladan, 70 mlrd dollar xorijiy sarmoya va yillik eksport hajmini 30 mlrd dollarga yetkazish, sanoat ishlab chiqarishini 1,4 barobarga oshirish, kambag'allikni hech bo'lmaganda kamaytirish ko'zda tutilgan [4].

Yalpi ichki mahsulotning tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining mahsulini hisobga olishning to'g'ri va zarurligini tushunishda uning nazariy jihatlariga e'tibor berish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, ko'rsatilgan xizmatlar mahsulining ikki tomonlama tabiatini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan mahsulot boshqa buyumlashgan tovarlarga o'xshab moddiy shaklda namoyon bo'lmaydi. Ammo, ko'rsatilgan xizmatlar ham xuddi boshqa buyumlashgan tovarlar singari ikki tomonlama xususiyatga ega: naflilik (iste'mol qiymati) va qiymat (almashinuv qiymati). Xizmat ko'rsatish sohasi mahsulotining bunday ikkita xususiyatga ega bo'lishi xizmat ko'rsatish jarayonida unga sarflangan mehnatning ikki yoqlama xarakteridan, ya'ni mehnatning aniq va abstrakt tavsifga ega bo'lganligidan kelib chiqadi.

Xizmatlar mahsulining iste'mol qiymati (naflilik) unga sarflangan aniq nafl mehnat mahsuli ekanligidir. Ma'lum bir samarali natijaga erishish uchun muayyan maqsadga yo'naltirilgan aniq mehnat va shunga mos ravishda ishlab chiqarish vositalari, ya'ni ishlab chiqarish vositalari, energiya, yonilg'i, xom-ashyo va shu kabilar sarflanadi. Bundan ko'rinadiki, har bir xizmatning turi bo'yicha barcha sarflar aniq mehnat va aniq moddiy – buyumlashgan shaklda amalga oshadi.

Biroq, xizmatlar mehnat mahsuli sifatida moddiy – buyumlashgan shaklga ega bo'lmaydi va aksariyat hollarda ular ishlab chiqarish jarayonining o'zidayoq iste'mol qilinadi. Masalan, vrachning bemorni da'volashi, o'qituvchining dars berishi, sartarosh va boshqa kasb egalarining ko'rsatadigan xizmatlari, ijtimoiy ovqatlanish jarayonidagi xizmatlar o'sha xizmat ko'rsatilgan paytning o'zidayoq iste'mol qilinadi va insonlarning ehtiyojini qondiradi. Bu yerda xizmatlarning ishlab chiqarilishi va iste'mol qilinishi vaqti bir paytning o'zida amalga oshadi. Bundan tashqari, xizmatlarning iste'mol qilinishi o'zidan keyin ma'lum bir foydali

natijalar qoldiradi. Masalan, bemor shifo topadi, savodsiz kishi bilimli bo'ladi, passajir yoki yuk o'z manziliga yetadi, uy yoki kvartira ta'mirlanadi va hokazolar. Shunday qilib, aholining turli xildagi xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish jarayonida turli xil shakllardagi aniq mehnat va ishlab chiqarish vositalari sarflanadi va evaziga samarali naflilikning turli xil shakllari yetkazib beriladi. Xizmatlar mahsulotning qiymati ko'rsatilgan xizmatning samarali nafliligiga aylanadi.

Ko'rsatilgan xizmatlarning qiymati xuddi moddiy buyumlashgan tovarlar qiymati kabi unga sarflangan jonli va buyumlashgan mehnat bilan, ya'ni ishlab chiqarish xarajatlari (ishchi kuchiga to'langan ish haqi, ishlab chiqarish vositalari) va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritayotgan ishchilar va xizmatchilarning qo'shimcha mehnati bilan yaratilgan qo'shimcha mahsulot qiymati bilan belgilanadi.

Xizmatlar qiymati xuddi moddiy buyumlashgan tovarlar qiymati shakllangani kabi qo'llanilayotgan vositalarga ishchi kuchiga sarflangan xarajatlar qiymati va qo'shimcha mahsulot qiymatidan iborat bo'lib, o'z tabiatiga ega bo'ladi va o'zining harakati jarayonida umumiy qonuniyatlarga bo'ysunadi.

Tovar – “xizmat” boshqa tovarlar kabi o'z ekvivalenti bo'yicha pulga almashadi, ya'ni pul shaklidagi xuddi shunday qiymatga almashadi.

Tovar – “xizmat”ning ikki yoqlama tabiatini quyidagi 1-rasmda tez va oson tushunish mumkin:

1-rasm. Tovar va xizmatning ikki yoqlama tabiati.

Tovar – “xizmat” ikki yoqlama tabiatining mazmun – mohiyatini to'g'ri tushunish juda kata ilmiy, uslubiy va amaliy ahamiyatga egadir. Tovar – xizmat nafliligining xususiyati shundan iboratki, u yaratilgan vaqtning o'zidayoq iste'mol qilinadi, u boshqa moddiy buyumlashgan tovarlar kabi uzoq muddat harakatda yurmaydi, saqlanmaydi va jamg'arilmaydi. Uning pul shaklidagi qiymati esa o'z harakatini davom qildiraveradi va u xuddi moddiy buyumlashgan tovarlar qiymati kabi takror ishlab chiqariladi va jamg'ariladi.

Tovar – xizmatning ushbu qiymati boshqa tovarlarga ayirboshlanadi, ya'ni xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan barcha korxonalar va tashkilotlar o'z ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan asosiy va aylanma vositalar hamda ishchi kuchini o'z tovar – xizmatlarini sotishdan tushgan pul mablag'lari hisobiga sotib olishadi. Bundan tashqari, yildan – yilga ularning pul va boshqa mablag'lari oshib, ko'payib boradi. Tovar – xizmatlarning ikki yoqlama tabiatini tushunishning muhimligi shundan iboratki, xizmatlar yil davomida yaratilgan yalpi ichki mahsulot hajmining oshishida, ishlab chiqarish kuchlarining kengayishida va aholining turli xildagi xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, u mamlakat statistika tizimi va iqtisodiyotni prognozlashtirishda juda muhim ahamiyatga ega sanaladi. Xizmatlar ko'rsatish sohasida yaratilgan mahsulot ham moddiy ishlab chiqarish mahsulotlari kabi uch tarkibiy qismga: iste'mol qilinayotgan asosiy vositalari amortizatsiyasi (A), zaruriy mahsulot (Z.M) va qo'shimcha mahsulot (Q.M) dan iborat bo'ladi [5-6].

2-rasm. 2018-2022 yillarning yanvar-sentabr oylarida YAIM o'sishida xizmatlar sohasining hisyasi.

Diagrammadan ko'rinadiki, xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturining amalga oshirish hisobiga O'zbekiston Respublikasida 2018-2022 yillarning yanvar-sentabr oylarida YAIM o'sishida xizmatlar sohasining hisyasi (jamiga nisbatan % da) 2018-yilda 2,1 %, 2019-yilda 2,0 %, 2020-yilda 0,0 %, 2021-yilda 3,4 % va 2022-yilda esa 2,8 % ni tashkil qildi [7].

Xizmatlar sohasining iqtisodiy taraqqiyotdagi salmoqli o'rnini hisobga olib, O'zbekistonda mustaqillik yillarida ayniqsa, keyingi yillarda iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, mamlakat aholisining bandligini, daromadlarini va turmush sifatini oshirishning, ehtiyojlarni qondirishning muhim yo'nalishlari va omillaridan biri sifatida xizmatlar sohasi va servisini jadal rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ю.Иванов Доля сферы услуг в ВВП России. – М.: Вопросы статистики. 2017 й. №3
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожатномаси // Ҳалқ сўзи, 2018- йил 29-декабрь.
3. “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг еттига устувор йўналиши бўйича Тараққиёт стратегияси”.
4. <https://review.uz/post/20222026-yillarga-moljallangan-taraqqiyot-strategiyasi-tasdiqlandi>
5. К.В.Аблақулов “Қо‘шимча маҳсулотнинг янги мазмуни” // “Сервис” илмий-амалий журнал. Самарқанд 17-21 б.
6. Аблақулов К.В., Орипова Ш.К. “Ишлаб чиқарish va хизмат ko`rsatish jarayonida yaratilgan maҳsulotning tarkibiy qismlari” // Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. 2022-5/2 Хива. 5-8 б.
7. O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi “O‘zbekiston respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” 2022-yil yanvar-sentabr. 452 б.
8. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
9. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
10. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
11. Усмонов,М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
13. Усмонов,М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
14. Усмонов,М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
15. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
16. Усмонов,М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
17. Усмонов,М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго

порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.

18. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.

19. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.

20. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.

21. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.

22. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.

23. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.

24. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.

25. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.

26. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.

27. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30

